

КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНСИЯ TUSHUNCHASI VA UNING BOSHLANG'ICH TA'LIMDAGI AHAMIYATI

Holikulova Feruza Xasanovna, Navoiy davlat universiteti Boshlang'ich ta'lim kafedrası v.b. professori, pedagogika fanlari doktori (DSc)

ANNOTATSIYA

Kirish: kommunikativ kompetensiya zamonaviy ta'limning muhim tarkibiy qismi bo'lib, o'quvchilarda nafaqat lingvistik bilimlarni, balki ijtimoiy va madaniy kontekstda mazmunli muloqot qilish qobiliyatini shakllantiradi.

Maqsad: kommunikativ kompetensiyaning mazmuni va tarkibiy qismlarini tahlil qilish hamda uning boshlang'ich ta'limdagi pedagogik ahamiyatini aniqlash.

Materiallar va metodlar: pedagogik tahlil, lingvistik izoh va sinf amaliyotlarini metodik kuzatish qo'llanildi. roli o'yin va guruhli muhokama kabi interaktiv metodlar kompetensiyani rivojlantirish vositasi sifatida ko'rib chiqildi.

Natijalar va muhokama: tadqiqot natijalari kommunikativ kompetensiya lingvistik to'g'rilik, nutqiy ravonlik, ijtimoiy-madaniy xabardorlik, pragmatik moslashuvchanlik va refleksiv baholashni o'z ichiga olishini ko'rsatdi. boshlang'ich ta'limda bu komponentlar dialogik va monologik mashqlar, vaziyatli topshiriqlar va hamkorlikdagi o'quv faoliyati orqali samarali rivojlanadi.

Xulosa: kommunikativ kompetensiya o'quvchilarning nutq madaniyatini, ijtimoiy faolligini va o'quv muvaffaqiyatini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. uni rivojlantirish lingvistik bilimlarni interaktiv va refleksiv metodlar bilan uyg'unlashtiruvchi tizimli pedagogik strategiyalarni talab etadi.

Kalit so'zlar: kommunikativ kompetensiya, boshlang'ich ta'lim, nutqiy faoliyat, muloqot madaniyati, dialogik nutq, monologik nutq, o'quvchi shaxsi, kompetensiyaviy yondashuv.

КОНЦЕПЦИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Голикулова Феруза Хасановна, исполняющая обязанности профессора кафедры начального образования Навоийского государственного университета, доктор педагогических наук

АННОТАЦИЯ

Введение: коммуникативная компетенция является важным элементом современного образования, обеспечивающим не только овладение языковыми знаниями, но и развитие способности к содержательному взаимодействию в социальном и культурном контексте.

Цель: проанализировать содержание и компоненты коммуникативной компетенции и определить её педагогическое значение в начальном образовании.

Материалы и методы: применены методы педагогического анализа, лингвистической интерпретации и методического наблюдения за практикой уроков.

интерактивные методы, такие как ролевые игры и групповые обсуждения, рассматриваются как инструменты развития компетенции.

Результаты и обсуждение: исследование показало, что коммуникативная компетенция включает лингвистическую правильность, речевую беглость, социокультурную осведомлённость, прагматическую адаптивность и рефлексивную оценку. в начальном образовании эти компоненты эффективно развиваются через диалогические и монологические упражнения, ситуационные задания и коллективное обучение.

Заключение: коммуникативная компетенция является ключевым фактором формирования речевой культуры, социальной активности и учебного успеха учащихся. её развитие требует системных педагогических стратегий, сочетающих языковые знания с интерактивными и рефлексивными практиками.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, начальное образование, речевая деятельность, культура общения, диалогическая речь, монологическая речь, личность учащегося, компетентностный подход.

THE CONCEPT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE AND ITS IMPORTANCE IN PRIMARY EDUCATION

Allayarov Dilshod Rakhimboy oglu, Head of the Department of "Marketing" at Mamun University

ANNOTATION

Introduction: communicative competence is a fundamental aspect of modern education, ensuring that students not only acquire linguistic knowledge but also develop the ability to interact meaningfully in social and cultural contexts.

Aim: to analyze the content and components of communicative competence and to determine its pedagogical significance in primary education.

Materials and Methods: the study applies pedagogical analysis, linguistic interpretation, and methodological observation of classroom practices. interactive methods such as role play and group discussion are considered as tools for competence development.

Results and Discussion: findings show that communicative competence integrates linguistic accuracy, speech fluency, socio-cultural awareness, pragmatic adaptability, and reflective evaluation. in primary education, these components are effectively developed through dialogic and monologic exercises, situational tasks, and collaborative learning activities.

Conclusion: communicative competence is a key factor in shaping students' speech culture, social activity, and academic success. its development requires systematic pedagogical strategies that combine linguistic knowledge with interactive and reflective practices.

Keywords: communicative competence, primary education, speech activity, communication culture, dialogic speech, monologic speech, learner personality, competence-based approach.

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchining bilimlarni eslab qolishi yoki tayyor ma'lumotlarni takrorlashi yetarli natija sifatida qaralmaydi. Bugungi ta'lim jarayoni o'quvchidan o'z fikrini mustaqil ifodalash, muloqotga kirishish, muammoli vaziyatlarda to'g'ri nutqiy yechim topish, axborotni tushunish va uni boshqalarga aniq yetkazish kabi ko'nikmalarni talab qiladi. Shu sababli kommunikativ kompetensiya tushunchasi boshlang'ich ta'lim metodikasida alohida ilmiy-pedagogik ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich sinf davri bola shaxsining nutqiy, ijtimoiy va bilish faoliyati jadal shakllanadigan bosqich bo'lgani uchun bu davrda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish keyingi ta'lim bosqichlari uchun mustahkam asos yaratadi.

Kommunikativ kompetensiya tushunchasi tilshunoslik, pedagogika, psixologiya va metodika fanlari kesishgan nuqtada shakllangan murakkab ilmiy tushunchadir. Mazkur kompetensiya shaxsning muayyan nutqiy vaziyatda til vositalaridan maqsadga muvofiq foydalanishi, suhbatdosh bilan mazmunli aloqaga kirishishi, o'z fikrini ijtimoiy-madaniy me'yorlarga mos holda ifodalashi va muloqot natijasini anglay olishi bilan belgilanadi. Demak, kommunikativ kompetensiya faqat so'z boyligi yoki grammatik bilim bilan cheklanmaydi. U bolaning eshitish, tushunish, javob berish, savol tuzish, fikrni asoslash, munosabat bildirish, nutqiy odobga rioya qilish va o'z nutqini nazorat qila olish qobiliyatlarini ham qamrab oladi.

Boshlang'ich ta'limda kommunikativ kompetensiyani shakllantirishning dolzarbligi shundaki, bu bosqichda o'quvchi o'qish, yozish, tinglash va gapirish faoliyatlarini birgalikda egallaydi. Har bir fan mazmuni o'quvchiga nutq orqali yetkaziladi va o'quvchi ham o'z bilimini, tushunchasini, savolini yoki fikrini nutq orqali namoyon qiladi. Agar bola o'z fikrini aniq ifodalay olmasa, u egallagan bilimini ham to'liq ko'rsata olmaydi. Shuning uchun kommunikativ kompetensiya boshlang'ich ta'limda faqat ona tili yoki o'qish savodxonligi daralarining vazifasi emas, balki barcha fanlar uchun zarur bo'lgan umumta'limiy kompetensiya sifatida baholanishi lozim.

Mazkur tadqiqotning maqsadi kommunikativ kompetensiya tushunchasining ilmiy-metodik mohiyatini ochib berish va uning boshlang'ich ta'limdagi ahamiyatini asoslashdan iborat. Tadqiqot doirasida kommunikativ kompetensiyaning tarkibiy komponentlari, boshlang'ich sinf o'quvchilarida uning shakllanish xususiyatlari, dars jarayonidagi pedagogik imkoniyatlari hamda uni rivojlantirishga xizmat qiluvchi metodik shart-sharoitlar tahlil qilindi.

Tadqiqotda nazariy tahlil, qiyosiy umumlashtirish, pedagogik kuzatish, metodik modellashtirish va ilmiy manbalarni interpretatsiya qilish usullaridan foydalanildi. Nazariy tahlil jarayonida kommunikativ kompetensiya haqidagi ilmiy qarashlar, xususan, D. Hymes tomonidan ilgari surilgan kommunikativ kompetensiya konsepsiyasi, L. S. Vygotskiyning nutq va tafakkur o'zaro bog'liqligi haqidagi g'oyalari, A. A. Leontyevning nutqiy faoliyat

nazariyasi, I. A. Zimnyaning kompetensiyaviy ta'limga oid yondashuvlari hamda E. I. Passovning kommunikativ metodika haqidagi fikrlari o'rganildi. Ushbu nazariy manbalar boshlang'ich ta'lim metodikasi nuqtayi nazaridan talqin qilindi.

Pedagogik kuzatish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining darsdagi nutqiy faolligi, savollarga javob berish sifati, suhbatda qatnashish darajasi, o'z fikrini izchil ifodalash qobiliyati, guruhli ish jarayonidagi muloqot madaniyati va o'qituvchi bilan nutqiy hamkorlik xususiyatlari tahlil qilindi. Kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, ko'plab o'quvchilar oddiy savollarga javob bera olsalar-da, mustaqil fikr bildirish, javobni kengaytirish, dalil keltirish yoki suhbatdosh fikriga munosabat bildirishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Bu holat kommunikativ kompetensiyani maxsus metodik tizim asosida shakllantirish zarurligini ko'rsatadi.

Metodik modellashtirishda kommunikativ kompetensiya boshlang'ich ta'lim sharoitida bir nechta o'zaro bog'liq tarkibiy yo'nalishlar orqali rivojlanishi asoslandi. Lingvistik yo'nalish o'quvchining so'z boyligi, grammatik tuzilmalardan foydalanishi va talaffuz me'yorlarini egallashi bilan bog'liq. Nutqiy yo'nalish fikrni og'zaki va yozma shaklda bayon qilish, dialog va monologda qatnashish, matn mazmunini tushunish hamda qayta ifodalashni o'z ichiga oladi. Ijtimoiy-madaniy yo'nalish nutqiy odob, hurmat, suhbatdoshni tinglash, muomala qoidalariga rioya qilish kabi jihatlarni qamrab oladi. Pragmatik yo'nalish esa nutqdan aniq maqsad uchun foydalanish, vaziyatga mos so'zlash va muloqot natijasiga erishish bilan belgilanadi. Refleksiv yo'nalish o'quvchining o'z nutqini baholashi, xatosini anglay olishi va uni tuzatishga intilishi bilan izohlanadi.

Tadqiqot natijalari kommunikativ kompetensiya boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchining umumiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi. Birinchidan, kommunikativ kompetensiya bolaning nutqiy rivojlanishini jadallashtiradi. O'quvchi dars jarayonida ko'proq gapirish, savol berish, javob qaytarish, matnni tushuntirish, o'z kuzatuvlarini bayon qilish imkoniyatiga ega bo'lsa, uning lug'at boyligi kengayadi, gap tuzish malakasi mustahkamlanadi va fikrni ifodalashdagi ishonchi ortadi. Bu jarayon mexanik yodlash orqali emas, balki faol muloqot orqali yuz bergani uchun bilimlar o'quvchi ongida barqarorroq shakllanadi.

Ikkinchidan, kommunikativ kompetensiya o'quvchining bilish faoliyatini faollashtiradi. Bola fikr bildirishdan oldin kuzatadi, solishtiradi, xulosa chiqaradi, o'z javobini ichki rejalashtiradi va uni so'z orqali ifodalaydi. Demak, nutqiy faoliyat tafakkur faoliyati bilan birga rivojlanadi. Boshlang'ich sinfda beriladigan "Nima uchun?", "Qanday qilib?", "Sizningcha, qahramon nima uchun bunday yo'l tutdi?", "Agar siz uning o'rnida bo'lsangiz, nima qilardingiz?" kabi savollar o'quvchidan tayyor javobni emas, balki mustaqil mulohazani talab qiladi. Bunday topshiriqlar kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish bilan birga, tahliliy fikrlash va sabab-oqibat munosabatlarini anglash ko'nikmalarini ham shakllantiradi.

Uchinchidan, kommunikativ kompetensiya o'quvchining ijtimoiy moslashuviga xizmat qiladi. Maktab bola uchun yangi ijtimoiy muhit bo'lib, u bu yerda o'qituvchi, sinfdoshlar, guruh va jamoa bilan munosabatga kirishadi. Muloqot madaniyatiga ega bo'lgan o'quvchi suhbatdoshini tinglaydi, navbat bilan gapiradi, o'z fikrini qo'polliksiz

bildiradi, savolga javob qaytaradi va kelishmovchilikni madaniyatli hal qilishga intiladi. Bu sifatlar boshlang'ich ta'limda faqat fanlarni o'zlashtirish uchun emas, balki bolaning jamoaga moslashuvi va ijobiy shaxsiy fazilatlarining shakllanishi uchun ham muhimdir.

To'rtinchidan, kommunikativ kompetensiya o'quvchilarning o'quv fanlarini samarali o'zlashtirishiga yordam beradi. Matematika darsida masala shartini tushuntirish, tabiatshunoslikda kuzatuv natijasini bayon qilish, o'qish darsida qahramon xatti-harakatini izohlash, tarbiya darsida axloqiy vaziyatga munosabat bildirish o'quvchidan nutqiy faollikni talab qiladi. Agar o'quvchi savolni tushunmasa yoki fikrini ifodalay olmasa, fan mazmunini o'zlashtirishda ham qiyinchilik sezadi. Shu bois kommunikativ kompetensiya fanlararo ahamiyatga ega kompetensiya sifatida qaralishi kerak.

Tadqiqot davomida kommunikativ kompetensiyani shakllantirishda darsdagi nutqiy muhit hal qiluvchi omil ekani aniqlandi. Dars jarayonida o'quvchiga gapirish uchun imkoniyat berilmasa, kommunikativ ko'nikmalar tabiiy ravishda rivojlanmaydi. O'qituvchi o'quvchilarni faqat to'g'ri javob berishga emas, balki fikrini kengroq tushuntirishga, misol keltirishga, boshqa javoblar bilan solishtirishga va suhbatdosh fikriga munosabat bildirishga yo'naltirganda, nutqiy faoliyat mazmunan boyiydi. Bunda o'qituvchining rag'batlantiruvchi munosabati, xatoni muloyim tuzatishi va har bir o'quvchiga muloqotda ishtirok etish imkonini yaratishi muhim ahamiyatga ega.

Kommunikativ kompetensiya tushunchasining boshlang'ich ta'limdagi ahamiyatini to'g'ri anglash uchun uni faqat til o'qitish metodikasi doirasida emas, balki shaxs rivojlanishining muhim mezoni sifatida talqin qilish lozim. Boshlang'ich sinf o'quvchisi hali hayotiy tajribasi, mantiqiy fikrlash darajasi va nutqiy imkoniyatlari shakllanish bosqichida bo'lgan shaxsdir. U ko'pincha o'z fikrini qisqa, sodda va emotsional shaklda ifodalaydi. Pedagogik jarayonning vazifasi bu tabiiy nutqiy holatni bosqichma-bosqich ongli, izchil va madaniy muloqot darajasiga olib chiqishdan iborat.

Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda dialogik nutq alohida o'rin egallaydi. Dialog o'quvchidan nafaqat gapirishni, balki tinglashni, tushunishni, munosabat bildirishni va javobni suhbat mazmuniga moslashtirishni talab qiladi. Shu jihatdan dialogik faoliyat boshlang'ich sinf o'quvchisining muloqot madaniyatini shakllantiradigan tabiiy metodik vosita hisoblanadi. Oddiy savol-javobdan farqli ravishda, haqiqiy dialogda o'quvchi suhbatdosh fikrini davom ettiradi, aniqlashtiradi, tasdiqlaydi yoki o'z nuqtayi nazarini bildiradi. Bu jarayonda bolaning nutqiy tajribasi boyiydi va u o'z fikrini ijtimoiy vaziyatga mos ifodalashga o'rganadi.

Monologik nutq esa kommunikativ kompetensiyaning boshqa muhim tomonini namoyon qiladi. O'quvchi rasm asosida hikoya tuzganda, o'qigan matnini qayta bayon qilganda yoki shaxsiy taassurotlarini gapirib berganda, u fikrlarni tartiblash, boshlanish va yakunni belgilash, asosiy mazmunni ajratish, so'zlarni maqsadga muvofiq tanlash kabi murakkab nutqiy-amaliy harakatlarni bajaradi. Shu sababli boshlang'ich sinflarda monologik nutqni rivojlantirish faqat "gapirib berish" topshirig'i bilan cheklanmasligi kerak. O'qituvchi o'quvchiga tayanch savollar, reja, rasm, kalit so'zlar va vaziyatli yo'naltirishlar orqali yordam berishi, keyinchalik esa mustaqil bayon qilishga o'rgatishi lozim.

Kommunikativ kompetensiyani shakllantirishda o'yin texnologiyalari ham katta pedagogik imkoniyatga ega. Boshlang'ich sinf yoshidagi bolalar o'yin orqali tabiiy muloqotga kirishadi, obrazga kiradi, nutqiy vaziyatni qabul qiladi va o'z fikrini erkin ifodalashga intiladi. Rolli o'yinlar, sahnalashtirish, ertak qahramonlari nomidan gapirish, xarid qilish, mehmon kutish, tabriklash, maslahat berish kabi vaziyatlar o'quvchining nutqiy faolligini kuchaytiradi. Bunday faoliyatda til bilimlari sun'iy mashq sifatida emas, balki muloqot ehtiyoji sifatida namoyon bo'ladi.

Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda baholash masalasi ham muhimdir. Boshlang'ich sinf o'quvchisining nutqini baholashda faqat xatolarni sanash yoki javobning to'g'ri-noto'g'riligini aniqlash yetarli emas. O'quvchining fikrni tushunarli ifodalashi, suhbatda qatnashishi, savolga mos javob berishi, nutqiy odobga rioya qilishi, o'z fikrini asoslay olishi va muloqotdan maqsadli foydalanishi ham e'tiborga olinishi kerak. Ijoiy baholash va rag'batlantirish o'quvchida nutqiy jasoratni kuchaytiradi. Aksincha, har bir xato uchun keskin tanqid qilish bola nutqiy faolligini pasaytirishi mumkin.

Muhokama natijalaridan kelib chiqib aytish mumkinki, kommunikativ kompetensiya boshlang'ich ta'limda kompleks yondashuv asosida shakllantirilishi zarur. Bunda o'qituvchi dars mazmunini nutqiy vazifalar bilan boyitishi, o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olishi, sinfda erkin va hurmatga asoslangan muloqot muhitini yaratishi, har bir fan doirasida o'quvchini fikr bildirishga undashi lozim. Kommunikativ kompetensiya o'z-o'zidan shakllanmaydi; u izchil metodik ish, takroriy nutqiy tajriba, pedagogik qo'llab-quvvatlash va real muloqot vaziyatlari orqali rivojlanadi.

Kommunikativ kompetensiya boshlang'ich ta'limning asosiy natijalaridan biri sifatida o'quvchining shaxsiy, nutqiy, ijtimoiy va bilish rivojlanishini ta'minlaydi. U o'quvchining grammatik jihatdan to'g'ri gapira olishi bilangina cheklanmay, balki fikrni tushunarli, izchil, vaziyatga mos va madaniyatli ifodalash qobiliyatini ham qamrab oladi. Boshlang'ich sinf davrida mazkur kompetensiyani shakllantirish o'quvchining keyingi ta'lim bosqichlarida muvaffaqiyatli o'qishi, jamoadagi munosabatlarda faol ishtirok etishi va mustaqil fikrlovchi shaxs sifatida rivojlanishi uchun muhim asos yaratadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda dialogik va monologik nutqni uyg'un shakllantirish, darslarda savol-javob, suhbat, hikoya tuzish, rolli o'yin, guruhli muhokama va vaziyatli topshiriqlardan maqsadli foydalanish samarali hisoblanadi. O'qituvchi bu jarayonda nutqiy muhit yaratuvchi, muloqotni boshqaruvchi va o'quvchini faol fikrlashga yo'naltiruvchi pedagog sifatida ishtirok etadi. Kommunikativ kompetensiyaning shakllanishi o'quvchining fanlarni o'zlashtirishiga, muloqot madaniyatiga, ijtimoiy moslashuviga va ijodiy tafakkuriga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shunday qilib, kommunikativ kompetensiya boshlang'ich ta'limda faqat alohida nutqiy ko'nikma emas, balki ta'lim mazmunini o'zlashtirish, shaxslararo munosabatlarga kirishish va o'quvchining mustaqil fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiluvchi tayanch kompetensiyadir. Kelgusida boshlang'ich sinflar uchun kommunikativ kompetensiyani baholash mezonlarini takomillashtirish, sinflar kesimida kommunikativ topshiriqlar tizimini ishlab chiqish va raqamli ta'lim vositalari yordamida muloqotga yo'naltirilgan metodik modellarni yaratish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa bo'lib qoladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Выготский Л. С. Мышление и речь. — М.: Лабиринт, 1999. — 352 с.
2. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность. — М.: Просвещение, 1969. — 214 с.
3. Зимняя И. А. Ключевые компетенции — новая парадигма результата образования // Высшее образование сегодня. — 2003. — № 5. — С. 34–42.
4. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. — М.: Просвещение, 1991. — 223 с.
5. Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам. — М.: АРКТИ, 2003. — 192 с.
6. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования // Народное образование. — 2003. — № 2. — С. 58–64.
7. Эльконин Д. Б. Психология обучения младшего школьника. — М.: Знание, 1974. — 64 с.
8. Hymes D. On Communicative Competence // Sociolinguistics: Selected Readings / ed. by J. B. Pride, J. Holmes. — Harmondsworth: Penguin, 1972. — P. 269–293.
9. Canale M., Swain M. Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing // Applied Linguistics. — 1980. — Vol. 1, № 1. — P. 1–47.
10. Г‘ulomov A., Qodirov M. Ona tili o‘qitish metodikasi. — Toshkent: O‘qituvchi, 2001. — 240 b.